

MANAGEMENTUL UNITĂȚILOR SPITALICEȘTI – OBIECTIVE, COMPETENȚE ȘI STRATEGII

Aliona LÎȘÎ,
dr. în științe economice, conf. universitar
Lucian Grigore STAICU,
doctorand, USPEE „C. Stere”

This study looks at the role of managerial leadership in hospitals, how to manage available resources, managers' core competencies, innovation orientation, and leadership differences. All health managers must be decisive, able to quickly resolve problems under pressure, and must have the superlative decision skills that are indispensable to hospital management. The article exemplifies several important qualities of hospital administrators, culture philosophy and management, taking into account the principles of team operation and management as well as international cooperation.

Cuvinte cheie: aptitudini, gestiune, management, sănătate

Prezentul studiu analizează rolul conducerii manageriale în cadrul spitalelor, modul de gestionare a resurselor disponibile, principalele competențe ale managerilor, orientarea către inovare și diferențele de conducere. Toți managerii din domeniul sănătății trebuie să fie decisivi, capabili să rezolve rapid problemele, în condiții de presiune și trebuie să aibă abilități de decizie superlative care sunt indispensabile managementului spitalelor. Articolul exemplifică câteva calități importante ale administratorilor de spitale, filosofia culturii și managementul practicat, ținând cont de principiile de funcționare și managementul echipei, precum și de cooperarea internațională.

Managementul spitalelor are rolul de a gestiona asistența medicală, cum medicii pot alege să profeseze pe medicină generală așa și managerii din domeniul sănătății pot fi specialiști într-un domeniu mai marg și să se dezvolte profesional. Decizia de a se specializa trebuie luată cu atenție, deoarece diferențele dintre asistența medicală și managementul spitalelor sunt semnificative și ușor de evidențiat în caracteristicile personale, cele mai potrivite pentru fiecare carieră.

Managerii din domeniul sănătății supraveghează aspectele de afaceri și operaționale ale unei instituții medicale, menținând integritatea financiară a organizației și sprijinind infrastructura economică a industriei. Ei înțeleg elementele structurale și

standardele administrative ale sistemului de sănătate, se exemplifică a fi mai mult oameni de afaceri, nu practicieni.

Principalele competențe ale managementului din domeniul medical, sunt:

- managerii au rolul de proiecta și analiza strategiile ce vor fii luate în unitatea spitalicească;

- sunt concentrați pe inițiativele de afaceri, pe domeniul de marketing, dar și pe domeniul financiar care este un aspecte vital pentru unitatea spitalicească. O gestiune incorectă a resurselor spitalului, ar conduce pe termen scurt la ineficiența acestuia, iar pe termen lung la faliment;

- managerul spitalului sunt cei care proiectează și analizează strategiile, sunt inițiatorii programelor de afaceri, de marketing și a celor financiare

- managerii elaborează planul de afaceri, tot ei sunt cei care îl evaluează, comunică și revizuiesc atunci când este necesar;

- stabilesc și aplicări politicile și procedurile organizaționale;

- au abilități în domeniul financiar, deoarece colectează toate informațiile financiare specifice spitalului pe care îl conduc, le analizează și interpretează, ulterior evaluează riscul și gestionează corect activele disponibile.

- printre aceste abilități și sarcini ale managerului, acestea are în obligații și recrutarea resursei umane, interviewarea viitorilor parteneri de lucru, selectând pe cei mai competenți și potriviți pentru unitatea spitalicească.

- un al rol al managerului spitalului, constituie baza de legătură între medici și alți directori, cu scopul de a majora profiturile unității spitalicești, productivitatea acesteia, dar și de a remedia eventuale conflicte prin medierea negocierilor. Managerul urmărește să comunice tuturor părților implicate informații clare, coerente și beneficie spitalului.

În ciuda numeroaselor responsabilități, managerii din domeniul medical dețin, de obicei, o distanță executivă, situată în birouri și mai puțin vizibili pacienților decât furnizorii de servicii medicale [1, p. 413]. Managerii de spitale trebuie să asigure standardele de îngrijire a calității care guvernează toate facilitățile din industria medicală, trebuie să facă acest lucru în paralel cu realizarea activităților în cadrul unui mediu extern extrem de imprevizibil. Cea mai mare provocare pentru un manager din spital, este să facă lucrurile în mod consecvent în mod corect, de fiecare dată. Provocarea este cum își atragă angajații cu ceea ce încercă să facă, astfel încât, atunci când are o politică sau un fel de a face lucruri, nu urmărește doar mecanic un set de instrucțiuni. Acesta face lucrurile cu un scop, și într-un anumit mod care să se încadrează în obiectivele spitalului.

2. Analiza strategiei manageriale - orientare spre siguranță și inovare

Strategia de regăsește în comportamentul social al indivizilor și al tuturor firmelor, deci strategia presupune baza comportamentului oricărei unități economice,

chiar dacă în anumite situații ea este implicată larg. Prin urmare orice organizație care activează pe o piață de desfacere, confruntă un anumit tip de concurență, deține o strategie explicită și implicită față de firmele concurente [5, p. 30].

Managementul strategic presupune acel proces prin care se asigură un echilibru dinamic dintre forțele care există în cadrul firmei și forțele din mediul extern care acționează asupra ei [3, p. 10].

Analizând managementul strategic și conturarea strategiilor economice, atunci se poate observa că se regăsesc în analiză noțiuni referitoare la obiectivelor unității spitalicești, la scopurile și misiunea acesteia, la politicile economice, procedurile și regulile ce trebuie aplicate de conducerea spitalului

Managerii de spitale trebuie să se colaboreze cu practicienii și să rămână vizibili în cadrul organizațiilor lor, în timp ce managerii din domeniul sănătății se pot concentra mai mult pe administrație și pe afaceri. Managerii de spitale pot atrage mai mult atenția asupra inteligenței interpersonale, asupra formării conducerii și abilităților de comunicare puternice necesare pentru a gestiona o corect serviciile de sănătate. Managerii s-ar putea baza mai mult pe cunoștințele și experiența lor în analizele cantitative și critice.

Managerul unui spital are în sarcină supravegherea strategiile de calitate și științifice ale unității spitalicești, de asemenea răspunde și de promovarea (și susținerea) cercetării medicale. În trecut, spitalele nu erau orientate spre cercetare, iar medicii

privați s-au concentrat mai puțin pe partea clinică, ducăția și cercetarea se realiza doar în spitalele publice [4, p. 14].

Un manager competitiv știe că trebuie să fie pasionat de munca sa, dar și să transmită această pasiunii personalului său. Deoarece dacă reușește să-și motiveze propria echipă, aceștia vor da tot ce e mai bun din ei, își vor duce la îndeplinire toate sarcinile de lucru, iar câștigul cel mai mare va fi pentru spital, fiind mai performant, mai eficient și mai competitiv.

Principalii indicatori de performanță, după care se orientează un manager al spitalului sunt:

- un mediu de lucru bun;
- realizarea obiectivelor în timp util;
- propuneri inovatoare pentru proiecte viitoare.

La momentul actual, majoritatea managerilor din unitățile spitalicești, consideră că sistemul de management din spitalele europene este prost gestionat. Birocrația, lipsa inovației și lipsa stimulilor pentru dezvoltarea profesională sunt situații frecvente în multe țări [6, p. 43]. Lipsa specialiștilor specializați și durabilitatea sunt principalele provocări pentru sistemele europene de sănătate.

Politica are o influență excesivă în managementul sănătății și al spitalelor publice. Pe termen scurt, managerii nu se așteaptă la schimbări substanțiale. Dar, din contră, spitalele private sunt în creștere, atrăgând profesioniști buni și tot mai mulți pacienți. Este o bună oportunitate pentru cei mai buni manageri din spitale, care s-au

implicat într-adevăr în strategiile inovative, în bune practici clinice, dar ținând cont și de siguranță și experiența pacientului.

Se cunoaște că menținerea unui sistem de management al spitalelor solide necesită diverse sarcini, precum: distribuirea resurselor într-un mod echitabil și judicios, precum și evaluarea durabilă a rezultatelor și eficacității serviciilor și tratamentului.

Pentru acest lucru, managerii s-au axat pe elaborarea și implementarea unui număr cât mai mare de strategii manageriale, precum:

- stabilirea unor priorități clare bazate pe sănătatea publică;
- elaborarea unui portofoliu accesibil de servicii și un sistem explicit de prioritizare (calitate sau similar);
- stabilirea unui indicator de referință privind calitatea, siguranța, experiența pacientului;
- elaborarea unor indicatori de eficiență și o strategie de resurse umane orientată spre dezvoltarea profesioniștilor din domeniul sănătății.

Analizând experiența managerilor din spitale, se poate menționa că în majoritatea cazurilor ei s-au axat pe siguranță pacientului, spre inovare și eficiență. Majoritatea deciziilor strategice implementate, cuprindeau aceste obiective, ele acoperau principalele aspecte ale calității asistenței medicale.

În concluzie, toate spitalele au obiective anuale în ceea ce privește experiența pacientului, siguranța pacienților, inovarea și cercetarea. Aceste obiective sunt monitorizate în permanență, iar realizarea lor are impact

în evaluarea performanțelor managerilor din spitale, la nivel regional și național.

În timp managerii s-au concentrat pe evaluarea colegială ca instrument de îmbunătățire a practicii clinice. Liderii de la unele spitale acționau ca o echipă de „recenzori” și lucreau cu profesioniști din alte spitale pentru a revizui practica clinică în procesele alese [7, p. 2].

Se concluzionează că politica generală influențează strategia, care la rândul său nu este însă numai un element pasiv în acest raport [2, p. 33].

Administratorii de spital, indiferent dacă sunt medici sau administratori veniți din domeniul afacerilor, înțeleg astfel spitalul pe care îl administrează. Ei cunosc modul în care angajați, practicieni independenți și medicii de grup interacționează cu spitalul. Analizând calitățile pe care trebuie să le aibă un lider, am identificat capacitatea acestuia de a fi corect și deschis, urmată de abilitatea de a aborda situațiile dificile într-un mod direct și transparent.

În ceea ce privește organizațiile internaționale, există câteva probleme, cum ar fi fuzurile orare și diferențele lingvistice, care necesită o analiză atentă, deși limba devine mai puțin o problemă, având în vedere faptul că limba engleză este adesea limba folosită de specialiștii din domeniul medical. Poate fi o provocare pentru colaborarea cu organizațiile internaționale în protocoalele de cercetare, având în vedere diferite probleme de reglementare guvernamentală și / sau juridică.

Dezvoltarea unui instrument simplu poate fi ușoară în această. IT-ul este în jurul nostru și numeroase companii oferă diferite tipuri de instrumente pentru furnizorii de servicii medicale. Digitizarea înregistrărilor medicale ajută la reducerea costurilor prin eliminarea concedierilor sau suprascrierea medicamentelor. Acești factori contribuie la reducerea costurilor medicale pentru pacienți și la împingerea spitalului pentru a deveni mai eficient [8, p. 1].

3. Analiza calitativă a serviciilor oferite în spitale

Fiecare unitate spitalicească ar trebui să se străduiască să ofere îngrijiri sigure, eficiente și de înaltă calitate.

Conducerea este un aspect important al majorității rolurilor administrative. Prin definiție, ele sunt roluri de conducere. În calitate de lider există mai multe lucruri de care trebuie să se țină cont. Mai întâi, un lider nu trebuie să fie prietenul tuturor. Asta înseamnă că nu se pot continua activitățile într-un mod în care, ceilalți să facă cum dorește o persoană. Un lider nu trebuie să îi facă pe ceilalți să îl placă, ci să fie clar înțeles în ceea ce spune, să exemplifice corect obiectivele dorite a se realiza, termenele maxime de realizare a acestora. Toate acestea sunt posibile dacă se implementează cele mai potrivite strategii manageriale și se bazează pe o cultură organizațională eficientă. Un lider are responsabilitatea de a asigura cadru corect al culturii organizației în care activează, cultură care să țină cont de valori cu adevărat importante. Deci, respectul,

colaborarea, talentul, inovația și descoperirea sunt valori cu adevărat importante pentru orice persoană, astfel un lider trebuie să asigure că deține cele mai bune valori în unitatea spitalicească pe care o conduce, iar comportamentul personalul este cel mai adecvat.

În concluzie, principalele abilități pe care trebuie să le dețină administratorii spitalului sunt: disponibilitate, afectivitate și capacitate.

În cele ce urmează am elaborat o scurtă analiză a performanțelor manageriale din 3 unități spitalicești, aflate în zone diferite din România. Pentru acest raport am selectat Spitalul Floreasca, Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Timișoara și Spitalul Orașănesc din Novaci. În continuare vom oferi detalii referitoare la activele fizice din cadrul spitalelor selectate. Astfel, s-a constatat că cu cât infrastructura spitalului este mai nouă, cu atât riscul de infecții este diminuat.

Spitalul Novaci oferă servicii de complexitate scăzută și frecvență ridicată, este organizat într-o clădire monobloc, alcătuită din parter și trei etaje. Clădirea a fost construită în anul 1978. Spitalul are 133 paturi.

Spitalul Floreasca pune la dispoziția pacienților servicii specializate în șapte unități, șase dintre ele construite înainte de 2000 (cea mai veche din 1934 iar cea mai nouă din 2012). Spitalul deține un total de 725 paturi.

Timișoara este o unitate spitalicească specializată pe bolile infecțioase, fiind

organizat într-o clădire veche, construită în 3 etape, 40% în 1935, și restul în 1975 și anul 2008. Deține un total de 325 paturi.

Dotarea cu echipamentele de diagnostic și tratament din spitalele selectate:

- Floreasca, deține numeroase echipamente de diagnostic: 3CT; 1 RMN; dispozitive de radiologie convenționale și portabile; 1 cameră gamma; etc.); Dar și laboratoare analitice operative și echipamente terapeutice specializate.

- Timișoara, deține ca echipamente de diagnosticare: CT, RMN și diverse echipamente dedicate identificării bolilor infecțioase. Echipament terapeutic și de laborator.

-Novaci, deține numeroase echipamente de diagnosticare, terapeutice și de laborator.

Situația personalului în spitalele evaluate variază semnificativ, astfel în 2015, situația era:

- Floreasca, deține aproximativ 1315 medici, 66 anesteziști și 848 de asistenți

- Timișoara, deține aproximativ 43 medici, 2 anesteziști și 34 de asistenți

- Novaci, deține aproximativ 27 medici, 57 de asistenți și 47 personal divers.

Următorul tabel sintetizează resursele specifice spitalului.

Tabetul 1: Echipamente și resursa umană în spitalele analizate

	Paturi	SO	Echipamente			Resurse umane		
			Imagistic	Analitic	Terapeutic	Medici	Asistenti	Posturi vacante
Floreasca	725	27	****	****	****	1315	848	444
Timișoara	324	1	***	**	*	43	11	23,5
Novaci	133	2	***	**	**	27	57	-

SO = săli de operație; * reprezintă nivelul de dotare cu echipamente, 1 reprezentând nivelul cel mai mic, iar 4 cel mai mare;

În continuare este prezentată situația specifică în spitalele selectate, astfel Floreasca este un spital de urgență de nivel I. Cu o durată medie de specializare de 6,4 la nivelul spitalului, care provine de la un total de 15 secții, cea mai mare este chirurgie cardiovasculară, secție care are o durată medie de specializare de 16. La Timișoara profilul este de boli infecțioase de nivelul II, având o durată medie de specializare pe total general de 10,9 care provine de la un total de 6 secții, cea mai mare este pneumoftiziologie 1 care

înregistrează o durată de 15,6. Iar la Novaci durata medie este de 7,4, provenită de la acuti (4,86) și de la cronici (10,15).

Deci cea mai mică durată de spitalizare, la nivel general este la Floreasca.

În încheiere analizăm situația financiară a celor trei unități spitalicești. La Floreasca se constată un surplus financiar generând venituri total de 115 mil lei, iar la Timișoara se constată că în ultimii 6 ani nu s-a înregistrat o tendință de creștere generând venituri totale de 34 mil lei. Însă la Novaci

situația este mai nefavorabilă, deoarece ultimele date menționate arată că în 2014, s-a înregistrat un total de 8235 mii lei venituri, iar cheltuielile au înregistrat un total de 8912 mii lei, ceea ce denotă un deficit.

Prin urmare cu cât este mai mare spitalul, cu atât este mai important și mai căutat, generând mai multe locuri de muncă, mai multe internări etc. Am selectat spitale diferite din zone diferite, cu toate acestea venituri se pot raporta la număr de paturi, al număr de personal și la durata medie de internare. Pe ansamblu situația ar fii la fel, deoarece mai multe internări imun utilizări mai mare a resursei disponibile, atât umană cât și materială și financiară

4. Concluzii

În principal producția medicală și producția de management nu sunt concepte contradictorii. Instituțiile medicale trebuie să facă o schimbare de paradigmă și să regândească ce înseamnă „creștere” în domeniul în care funcționează. Managerii performanți cunosc faptul că spitalele sunt ca silozuri și trebuie să identifice canale pentru a agrega mai bine datele și pentru a coopera în ceea ce privește cercetarea și tratamentul. În acest fel,

pot influența mai bine dispozitivul medical, farmaciile și agențiile guvernamentale. Pacienții ar trebui să vină mereu pe primul loc. Unii manageri pierd din vedere ceea ce este important și se concentrează doar pe cercetarea în sine. De asemenea, fiecare spital poate avea un mod diferit de a face lucruri, ar trebui să fie deschis la colaborare, mai ales dacă spitalul are o echipă performanță sau o structură de sprijin care să ajute să se îndeplinească toate sarcinile și activitățile zilnice ale unei unități spitalicești.

Obiectivul strategic ar putea să difere pentru fiecare spital, dar există câteva soluții cheie care trebuie să fie aceleași. Fiecare spital trebuie să se străduiască să ofere servicii de îngrijire sigure, eficiente și de înaltă calitate, care să adauge valoare sistemului de sănătate. Este foarte important ca obiectivele strategice specifice pe care spitalul le-ar putea avea să difere în funcție de locul unde este spitalul. Un spital nou înființat are obiective strategice diferite comparativ cu unul deja existent, deoarece se află într-o etapă diferită a evoluției sau a ciclului de viață, însă amândouă unități trebuie să adauge valoare sistemului de sănătate.

Bibliografie:

1. Burduș E. Tratat de management, ediția a-II-a. București: Pro Universitaria, 2013.
2. Nistorescu T. Management Strategic. Craiova: Universitaria, 2002.
3. Paraschiv V., Stegăroiu I., Strategii manageriale. București, Editura Pro Universitaria, 2014.
4. Școala Națională de Sănătate Publică și Management Sanitar, Editura Public H Press, București. 2006.
5. Todoruț, A.V., Management strategic, perspective teoretice și practice, Ed. Pro Universitaria, București, 2014.

6. Vlaicu Cosmin-Radu, *Birocrație și procedură în administrația publică*, Editura Universul Juridic, București, 2012.
7. Leticia Moral, Private hospital network makes efficient, innovative, and patient safety oriented healthcare possible. *J Hosp Manag Health Policy* 2018; p. 2.
<http://jhmhp.amegroups.com/article/view/4192/4993>
8. Sanghoon Jheon, Respect and strong leadership are two key principles as both a surgeon and president of SNUBH, *Journal of Hospital Management and Health Policy*, 2018, p. 1.
<http://dx.doi.org/10.21037/jhmhp.2018.02.02>
9. <http://www.spitalnovaci.ro/>